

ЦИНК, МЕД И ВАНАДИЙ: БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ, ХРАНИ И ЗДРАВЕ

Радостина Александрова, Делка Салкова

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН,
ул. Акад. „Георги Бончев”, бл. 25, София 1113, България

Резюме

Цинкът е есенциален елемент, необходим за работата на повече от 300 ензима (принадлежащи към повече от 50 класа) и над 1000 транскрипционни фактора, нужен за протичането на жизненоважни биохимични процеси. Елементът участва в обмяната на белтъците, нуклеиновите киселини, въглехидратите и липидите, както и в контрола върху презаписването на гените, клетъчната диференциация, развитие и растеж. Металът има важно значение за развитието и нормалното функциониране на имунната и нервната системи. При човека препоръчителният дневен прием на цинк е 12-15 mg, като набавянето му става основно при консумиране на месо и други храни с животински произход. Недостигът на цинк може да доведе до различни патологични състояния, като изоставане в растежа и развитието при децата, хипогонадизъм, повишена чувствителност към инфекции, дерматити, затруднено зарастване на рани, алоpecia, усложнения в протичането на бременността и нейния изход, тератогенност и др.

Цинковият дефицит засяга два милиарда жители на планетата и е съсредоточен главно в развиващите се страни. В икономически развитите държави той засяга основно (но не само) по-възрастните хора.

Медта е друг есенциален метал с широк спектър биологични активности. Влиза в състава на протеини и ензими, отговорни за осъществяването на ключови биологични процеси, като клетъчно дишане, репликация и транскрипция на ДНК, поддържане целостта на мембраните и неутрализиране на свободните радикали; участващи в синтезирането на меланин и норадреналин, образуването на миелин, взаимодействията между колагена и еластина. Металът изпълнява важна роля в протичането на хемопоезата и поддържането на нормалната структура и функция на нервната и имунната системи, необходим е за работата сърцето. Препоръчителният дневен прием на мед при човека е 10 – 50 µg/kg телесно тегло. Богати на мед храни са черният дроб, месото и рибата, някои зеленчуци (цвекло, броколи, гъби, чесън, репички, зеленолистни зеленчуци), зърнени храни (боб, леща, грах, соя), ядки (орехи, бадеми, лешници, кашу).

Недостигът на мед е свързан с редица неблагоприятни ефекти, като неутропения, повишена чупливост на костите, аневризми. Повечето бозайници притежават ефективни транспортни системи, предотвратяващи прекомерното натрупване на този метал в клетките и тъканите. Съдържанието на мед в човешкия организъм (50-120 mg) е по-ниско в сравнение с това на желязото и цинка. Хронична интоксикация с мед се среща сравнително рядко. Тя засяга основно черния дроб, но също мозъка и бъбреците. Известни са и две генетично обусловени нарушения в обмяната на медта – болестта на Уилсън и болестта на Менкес. По-нови проучвания показват, че медта има отношение към някои неврологични заболявания, включително болестта на Алцхаймер (Alzheimer's disease) и прионовите енцефалопатии.

Ванадият е включен в списъка на 40-те микронутриенти, необходими за нормалното протичане на обменните процеси. Интересът към биологичните свойства на този метал непрекъснато нараства. Той повлиява активността на редица ензими, сред които фосфатази, АТФ-ази, пероксидази, рибонуклеази, протеинкинази, оксидоредуктази. Специално внимание заслужават инсулиноподобното действие на метала, както и антинеопластичният му потенциал. Дневният прием на ванадий с храната при чоека е ~ 20 µg. Богати на ванадий храни са тлъстите меса, черният дроб, морските риби, мидите, соята, картофите, житните растения, гъбите, марулята, магданозът, копърът, черният пипер, спанакът.

Ключови думи: цинк, мед, ванадий, биологична активност, недостиг/токсичност, хранене, здраве

ZINC, COPPER AND VANADIUM: BIOLOGICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH

Radostina Alexandrova and Delka Salkova

Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum – Bulgarian Academy of Sciences, Acad. Georgi Bonchev Str, Bl. 25, Sofia 1113, Bulgaria

Abstract

Zinc is an essential element required for the normal function of more than 300 enzymes (representing more than 50 different classes) and > 1000 transcription factors and is known to take part in many biochemical processes supporting life. The element is involved in protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid metabolism, as well as in the control of gene transcription, cell differentiation, development, and growth. The important role of zinc for the development and maintenance of the immune and nervous systems is well known. The Recommended Daily Allowance (RDA) for zinc is 12-15 mg, in balanced diets this amount is obtained mainly by eating meat and other sources of animal products. Zinc deficiency can promote different pathological states including retardation of growth development in children, hypoginadism, increased susceptibility to infections, dermatitis and delayed wound healing, alopecia, poor pregnancy outcomes, teratogenicity, etc.

The prevalence of zinc deficiency is estimated to be high, with two billions of people affected, in particular in the developing world. In industrialized countries, elderly people are a high risk group for zinc deficiency.

Copper is another essential metal with broad spectrum of biological activities. It is an integral part of metalloproteins and metalloenzymes involved in key biological processes supporting life such as cellular respiration, DNA replication and transcription, maintenance of cell membrane integrity, and sequestration of free radicals and critical in melanin and noradrenaline synthesis, myelin formation, cross-linking of collagen and elastin. Copper plays a vital role in hemopoiesis as well as in structure and function of the nervous system. The element is also important for normal functioning of the immune system and heart. In humans, the RDA for copper is 10 – 50 µg/kg body weight. Rich in copper foods are liver, meat and

fish, some vegetables (beets, broccoli, mushrooms, garlic, radishes, green leafy vegetables), grains (beans, lentils, peas, soybeans), nuts (walnuts, almonds, hazelnuts, cashews).

The deficiency of copper can lead to variety of adverse effects such as neutropenia, fragility in bones, aneurism formation in arteries. Most mammals have efficient transport systems to prevent accumulation of excess copper in cells and tissues. Relatively small amount of this metal (50-120 mg) is stored in the body, compared with other trace elements such as zinc and iron. Chronic copper toxicity is rare and primarily affects the liver, both brain and kidney are also involved. Two genetic disorders of copper metabolism are described – Wilson’s disease and Menkes’ disease. Recent studies have also implicated copper in some neurological disorders such as Alzheimer’s disease and the prion-mediated encephalopathies.

As a micronutrient vanadium is included in the list of 40 essential micronutrients that are required in small amounts for normal metabolism. In recent years there is a growing interest in the biological activity of vanadium, which is not surprising. This transition element is known to influence a variety of enzymatic systems, namely phosphatases, ATPases, peroxidases, ribonucleases, protein kinases and oxidoreductases. Among the most intriguing properties of vanadium are its insulin-mimetic action and antineoplastic potential. The daily intake of vanadium in humans is ~ 20 µg. This metal-rich foods are fatty meats, liver, saltwater fish, shellfish, soybeans, potatoes, corn, mushrooms, lettuce, parsley, dill, pepper, spinach.

Keywords: zinc, copper, vanadium, biological activity, deficiency / toxicity, nutrition, health

Въведение

Известно е, че металите играят важна роля в медицината от хилядолетия, още от зората на човешката история. Съдържащи метали лекарства се споменават в Папируса на Ebers (1500 г.п.н.е) - своеобразна египетска фармакопея и един от най-древните писмени документи достигнали до нас. Интересът към биологичната активност на металите и техните съединения, и особено към възможността да бъдат използвани в полза на човешкото здраве, нарастна значително през последните години. Причините за това са основно две: 1) Установено е, че нарушеният баланс в обмяната на есенциалните метали при бозайниците води до увеличена чувствителност към инфекциозни и злокачествени заболявания; 2) Участвайки в регулацията на редица ключови физиологични процеси, много метали, сред които цинк, мед и ванадий, са модификатори на биологичния отговор.

Ц и н к

Химия

Цинкът, тридесетият по ред елемент в таблицата на Менделеев, е с атомна маса 65.37 и в чисто състояние е относително мек и блестящ бял метал. Той образува различни неорганични соли и органични съединения, като във всички тях е от втора валентност (Bertholf, 1988).

Разпространение

По своето разпространение в земната кора цинкът се нарежда на 24^{то} място сред останалите химични елементи. Средната му концентрация в повечето скалообразуващи минерали е около 70 ppm, а в почвата - 54 ppm. В морската вода съдържанието на елемента е 8 µg/ml, а в сладководните басейни - 64 µg/ml (Bertholf, 1988).

Относителната концентрация на свободните цинкови йони в биологичните системи варира от 10⁻⁹ M в цитоплазмата на повечето клетки до 10⁻³ M в някои органели. По своето разпространение в човешкия организъм цинкът заема второ място, нареждайки се веднага след желязото. В тялото на 70-килограмов мъж се съдържат 2-3 g цинк. Около 64% от телесния цинк се намира в мускулите, а 28% - в костите. Най-висока е концентрацията на метала в тъканите на репродуктивните органи, най-вече в простатната жлеза, която съдържа 87 µg цинк/g свежо тегло. Други органи/тъкани с високо съдържание на цинк са черният дроб, гастроинтестиналният тракт, бъбреците, кожата, мозъка, сърцето и панкреасът (Alexandrova et al., 2002; Plum et al., 2010).

На клетъчно ниво 30-40% от този метал са локализирани в ядрото, 50% - в цитозола, а останалата част е свързана с мембраните (Plum et al., 2010).

Биологична активност: история на откриването

Първите сведения за биологичното значение на цинка се появяват през 1869 г., когато Jules Raulin намира, че липсата на този елемент забавя растежа на *Aspergillus niger*. През 1926 г. е доказана ролята на цинка за висшите растения. През 1934 г. (Wilbert Todd, Conrad Elvehjem, Edwin Hard) и 1958 г. (O'Dell и Sewage) е установена важността на елемента за развитието съответно на пълхове и пилета. През 1955 г. Tucker и Salmon описват заболяването паракератоза при свинете и доказват лечебното въздействие на цинка върху кожните лезии. Проведените от д-р Ананда Прасад проучвания през 1960те и 1970те години категорично потвърждават, че цинкът е есенциален елемент и за човешкия организъм (Prasad, 2013).

Докато през 1963 г. са били известни само три ензима, изискващи цинк за своята активност, то днес техният брой надхвърля 300 (от 50 различни класа), като към тях трябва да прибавим и повече от 1000 транскрипционни фактора (Ganapathy, Volpe, 1999; McCall et al., 2000; Plum et al., 2010; Prasad, 2013; Khalid et al., 2014). Цинкът изпълнява важна структурна и функционална роля в редица протеини, участващи в репликацията и транскрипцията на ДНК (Coleman, 1992; Beerli et al., 2000). Доказано е, че металът може да регулира генната експресия, повлиявайки върху стабилността на информационната РНК. До момента е изследвана ролята на цинка във функционирането на над 3000 протеина (Maret, 2013).

Равновесие на цинк в организма

Механизмите, регулиращи равновесието на цинка, са изключително ефективни, поради което свръхнатрупване на този елемент в организма се среща много рядко и металът се оценява като сравнително слабо токсичен за човека (Bertholf, 1988).

Поддържането на хомеостазата се осъществява по три основни механизма: 1) чрез регулиране на транспорта през плазмената мембрана с помощта на т. нар. вносители (семейството на ZIP протеините - Zrt- и Irt-подобни протеини, включващо 14 протеина, които въвеждат този елемент в цитозола) и износители (семейството на ZnT протеините, съдържащо 10 протеина, които изнасят цинка от цитозола) на цинк; 2) от

цинк–свързващите протеини, каквито са металотионеините; 3) от транспортни системи, отвеждащи цинка във вътреклетъчните органели, като ендоплазменият ретикулум, апаратът на Голджи и лизозомите. За поддържане на клетъчната жизненост е необходим строг контрол върху съдържанието на цинк, всяко смущение в регулацията води до смъртта на клетката.

При много типове бозайнически клетки се откриват мембранно-свързани структури, наречени цинкозоми (zincosomes). Тези мехурчета натрупват големи количества цинк и го освобождават при стимулиране, напр. при въздействие с растежни фактори (Plum et al., 2010; Mocchegiani et al., 2010). Металотионеините (MT) също играят важна роля в хомеостазата на този елемент, като се свързват с 20% от вътреклетъчния цинк. MT са широко разпространени протеини, характеризирани се с ниско молекулярно тегло (6-7 kDa), високо съдържание на цистеин и способност да образуват комплекси с метални йони. Чрез различния афинитет на областите, свързващи металните йони, MT могат да действат като своеобразен клетъчен буфер. Динамично регулиране на клетъчните нива на цинка от металотионеините е резултат от задействането на т.нар. metal response element-binding factor (MTF-1) (Maret, 2006; Krezel, Maret, 2007; Laity, Andrews, 2007; Cousins, 2010). Свободните и слабо свързани цинкови йони се свързват с апо-протеина тионеин (Tred), при което се образува металотионеин (MT). Когато съдържанието им е високо, свободните Zn⁺ могат да се свържат с цинковите пръсти на метал-регулация транскрипционен фактор (MTF)-1, като по този начин се стимулира експресията на тионеин. Окисление на тиоловите групи с реактивни кислородни (ROS) или азотни (RNS) частици индуцира образуването на окислената форма на тионеина (Tox) с едновременното освобождаване на цинк (Plum et al., 2010).

Ако приеманият с храната цинк е недостатъчен, организмът започва да го използва изключително икономично. Мобилизира се и цинкът от малките депа, в които той се съхранява – тяхното местоположение все още не е напълно известно, но се предполага, че всяка клетка разполага с известен резерв. Допуска се, че такава роля изпълнява свързаният с металотионеините цинк, както и цинкът в Апарата на Голджи и други органели (King, 2011).

Предполага се, че дисрегулацията в експресията и активността на ZIP и ZnT протеините участва в патогенезата и прогресията на редица хронични заболявания, включително ракови, невродегенеративни, имунопатологии и др. и са обект на засилен клиничен интерес (Kambe et al., 2014).

Ентеропатичният акродерматит по своята същност е разстройство на обмяната на цинка. Това е рядко срещано състояние, описан за първи път от Danbolt и Closs през 1943 г. Това е единственият наследствен дефект на цинковия метаболизъм. Болните са с тежък дефицит на цинк, който се дължи на нарушената му резорбция в дванадесетопръстника и йеюна. Причината за възникването на заболяването е генетичен дефект. Дефектният ген е локализиран върху хромозома 8 и е отговорен за синтезата на ZIP протеин, който се открива по ентероцитите и регулира резорбцията на приетия с храната цинк. Лечението на ентеропатичния акродерматит изисква доживотно заместване с цинкови добавки (Danbolt, Clossp 1943; Park et al., 2010).

Цинк и хранене

Силно изразен дефицит на цинк се среща сравнително рядко при хората. В същото време обаче, слабо или умерено изявеният недостиг на този метал е широко разпространен във всички части на света и се наблюдава както в слабо развитите, така и

в напредналите в индустриално отношение държави (Bertholf, 1988; Sandstead, 1991; Ganapathy, Volpe, 1999). Причините за поява на цинков недоимък са основно две: 1) Недостатъчен прием на елемента с храната; 2) Проблеми с усвояването на цинк в организма (Lonnerdal, 2000). Абсорбцията на метала става главно в илеума и се осъществява чрез активен транспорт. Тя може да се повлияе от редица фактори (Bertholf, 1988). Доказано е например, че фитатите, които се срещат в царевичната, ориза, мюслите, силно потискат абсорбирането на елемента. Кадмият и желязото също оказват отрицателно въздействие върху абсорбцията на метала. И обратно, наличието на белтъчини в храната улеснява приема на цинк. Отделните протеини обаче действат по различен начин. В сравнение с останалите белтъци казеинът, например, има умерено потискащ ефект. Аминокиселините хистидин и метионин, някои нискомолекулни йони, етилендиаминтетраоцетната киселина и органичните киселини (особено лимонената) благоприятстват абсорбцията на цинка и се използват като хранителни добавки (Lonnerdal, 2000; Khalid et al., 2014).

Препоръчителният дневен прием на цинк при възрастен човек е 15 mg (12-16 mg/ден при подрастващите). Богати на цинк са месото, морските деликатеси, млечните продукти, зеленчуците, ядките и зърнените храни. Зърнените храни, семената и бобовите съдържат фитинова киселина, което затруднява усвояването на цинка (Barceloux, 1999; Prasad, 2013; Lin et al., 2013; Khalid et al., 2014).

Цинков дефицит и интоксикация

По данни на СЗО недостигът на цинк засяга два милиарда от жителите на Земята, като в развиващите се страни техният брой достига 50-70%. Така например, в Южна и Югоизточна Азия, както и в района на Суб-Сахара, от недоимък на цинк страдат 40% от децата в предучилищна възраст. Недостигът на цинк и/или нарушеният баланс при този метал са на 10-11то място като причина за настъпване на заболяване или смърт в световен мащаб. Годишно, той причинява смъртта на 450 000 деца на възраст от 6 месеца до 5 години (Prasad, 2013; Khalid et al., 2014).

Цинковият недоимък се среща не само в по-слабо развитите страни, както се е смятало в началото. В Европа той засяга < 11% от населението. Особено уязвими в това отношение са следните групи хора:

- Възрастните - Установено е, че 30% от възрастното население на САЩ страда от недостиг на цинк, което се дължи на нередовното и непълноценно хранене, както и на влошаването на абсорбцията на елемента с напредването на възрастта.
- Нуждата от цинк се повишава по време на бременността във връзка с необходимостта да се осигури нормално вътреутробно развитие на плода – препоръчителният дневен прием през този период е 25 mg, което не може да бъде осигурено от стандартната диета.
- Недостиг на цинк се среща и при редица болестни състояния. Така например хиперцинкурия се наблюдава при пациенти с чернодробни увреждания или хронични бъбречни заболявания, при онкоболни. Хората с алкохолна зависимост също отделят повишено количество цинк с урината, което води до недоимък на този метал в организма им. До цинков дефицит се достига бързо и при наличие на малабсорбционен синдром (Prasad, 2013; Roman Vinas et al., 2011; Khalid et al., 2014).
- Веганите и вегетерианците, тъй като месото и рибата са сред най-полезните източници на метала. Растителните храни също съдържат цинк, но в по-малки количества е по-трудно усвоим.
- Рискава група в това отношение са и хората, които поемат много богата на фибри храна.

- Доставянето на цинк в организма може да се намали и от приема на медикаменти – някои диуретици, АСЕ инхибитори, антибиотици (пенициламин), ранитидин, орални контрацептиви и др.

Недостатъчният прием на цинк с храната се свързва с чести случаи на остра диария и инфекции на дихателните пътища при малки деца в развиващите се страни, свързани с много висока смъртност.

Възрастните хора често страдат от инфекции на горните дихателни пътища и пневмония. По данни на Prasad (2013) допълнителният прием на цинк може да намали честотата на тези заболявания с 66%. Недостигът на цинк затруднява адаптацията на окото към тъмнина (Ugarte et al., 2013). С напредването на възрастта се увеличава риска от дегенерация на жълтото тяло, което може да доведе до ослепяване. Десетгодишни изследвания в Института за изследване на здравето в САЩ са показали, че цинкът е много ефективен за предотвратяване на дегенерацията на макулата (Prasad, 2013).

Усилията ни трябва да бъдат насочени към създаването на прани и добавки, които да повишават нивото на биологично активния цинк.

Приет в излишък, цинкът също може да бъде опасен. Повишеният прием на този елемент може да потисне усвояването на мед и желязо. В районите на света, където има големи залежи на цинк, той може да попадне във водите в количества, които са токсични за рибите, а евентуално и за човека. По-високи от нормалните нива цинк могат да бъдат измерени във въздуха и водата в близост до производства, използващи този метал.

Острите симптоми при поглъщане на цинк и негови съединения включват парене и болки в устата, гадене и повръщане, гастроинтестинален дискомфорт, абдоминални крампи, диария. По-късно се установяват фарингит, езофагит, хипокалцемиа, повишени нива на амилаза. Други нежелани ефекти са олюляваща се походка, сънливост, замаяност, главоболие, раздразнителност. Повръщане, коремни спазми и диария, в някои случаи примесена с кръв, са наблюдавани след прием на цинков сулфат. Цинковият нитрат проявява изразен иритативен ефект върху кожата и силно влияние върху конюнктивата.

Националната академия на науките на САЩ определя за допустима горна граница према на 40 mg Zn/ден при лица на 19 и повече години.

В Табл. 1 са представени данни за влиянието на цинка (при състояния на дефицит и на интоксикация) върху различни тъкани и органи на човешкия организъм.

Табл. 1. Влияние на цинк (при недостиг и при интоксикация) върху различни тъкани и органи на човешкия организъм (Plum et al, 2010)

Недостигът на цинк повлиява:	При интоксикация с цинк се наблюдават промени в:
Мозък - намалена нервна проводимост, промени в поведението, неврологични	Мозък – летаргия, координационни невронни дефицити;

<p>смущения, психична умора; Тимус - атрофия на тимуса; Кожа – лезии, бавно зарастващи рани, ентеропатичен акродерматит, алоpecia, дистрофия на ноктите; Репродуктивна система- безплодие, забавено полово развитие, хипогонадизъм; Храносмилателна система: диария; Системни нарушения- изоставане в растежа, понижен имунитет, повтарящи се инфекции, анорексия.</p>	<p>Дихателна система – дихателни нарушения и метална треска след вдишване на цинков прах; Храносмилателна система – гадене, повръщане, епигастрални болки, диария; Системни нарушения – дефицит на мед, промени във функцията на лимфоцитите</p>
--	---

Влияние върху имунната система

Цинкът е абсолютно необходим за нормалното функциониране на имунната система – известно е, че металът взема участие в осъществяването на сигналните пътища в клетките, които я изграждат. Елементът модулира клетъчния имунен отговор, той е и важен антиоксидантен и противовъзпалителен агент (Wong, Ho, 2012; Prasad et al., 2013). Допълнителният прием на цинк води до понижаване на оксидативния стрес и намалена продукция на т.нар. цитокини на възпалението (TNF-alpha, IL-1 beta) при възрастни хора и пациенти със сърповидно-клетъчна анемия (Prasad, 2009). Предполага се, че цинкът е от съществено значение за поддържането на вродения имунен отговор, като особено важна в това отношение е ролята на протеина hZIP8 (Knoell, Liu, 2010). При състояния на цинков дефицит се наблюдава намаляване броя на Т-лимфоцитите, както и понижаване на съотношението между Th1 и Th2 клетките. Това се съпътства от по-ниска продукция на характерните за Th1 цитокини, какъвто е интерферон гама (IFN- γ). На молекулно ниво апоптозата на прекурсорите на Т-клетките се повлиява от цинка посредством съотношението Bcl-2/Bax, металът потиска активността на каспази-3, -6, -7, и -8. В зрелите Т-клетки цинкът взаимодейства с киназите, участващи в активирането на Т-лимфоцитите, каквито са протеин киназа С и лимфоцитната протеин тирозин киназа (lymphocyte-specific protein tyrosine kinase, Lck). По-високите концентрации на цинк проявяват инхибиторен ефект, намалявайки активността на интерлевкин-1 рецептор-асоциираната киназа (IRAK) и калциневрина (Hönscheid et al., 2009).

Едни от първите прояви на цинковия недоимък са лимфопенията и атрофията на тимуса. Те се дължат на намаляване броя на прекурсорите на В и Т клетките в костния мозък.

Някои от проявите на Т-лимфоцитния отговор, като забавен тип свръхчувствителност и цитотоксична активност, са потиснати при цинков дефицит и се възстановяват при допълнителен прием на цинк. Проведени *in vitro* изследвания показват, че елементът е необходим за пролиферацията на Т-клетките в присъствие на фитохемаглутинин, конканавалин А, интерлевкин-2 (И-2) и форболови естери. Доказано е също така, че металът усилва отговора срещу някои бактериални суперантигени - той улеснява свързването между суперантигена и молекулите от клас II на главния комплекс за тъканна съвместимост (МНС-II), намиращи се върху повърхността на антиген-представящите клетки. Цинкът е необходим за реакцията на В клетките в присъствието на липополизахариди, изразяваща се в повишена митогенна

активност и производство на цитокини. Цинковият недостиг се съпровожда от намалена активност на NK клетките (Prasad, 1998; Alexandrova et al., 2002).

Казано накратко, три са основните пътища, по които цинкът повлиява имунната система: 1) Въздействие върху клетъчния имунен отговор; 2) Проявява антиоксидантни свойства; 3) Противовъзпалителен ефект. Оксидативният стрес и хроничното възпаление стоят в основата на съвременните схващания за редица заболявания, сред които атеросклероза, ракови и невродегенеративни заболявания (Prasad, 2013). Това още веднъж показва необходимостта от адекватен прием на цинк.

Цинк и хормони

Цинкът играе важна роля при синтезирането, съхраняването и секретирането на инсулина, както и при формирането на хексамерната форма на този хормон. Доказана е и инсулиноподобната функция на цинка. Металът е необходим за нормалното функциониране на тимулина - хормон, който се отделя от епителните клетки на тимуса. За кодирането на ядрените рецептори на мелатонина и растежния хормон, са необходими два мотива от типа на “цинковите пръсти”. Установена е ролята на метала за регулиране секрецията на соматотропния хормон. Намерено е, че цинкът участва и в метаболизма на тиреоидния хормон, но точният механизъм все още не е напълно изяснен. (Ganapathy, Volpe, 1999; Alexandrova et al., 2002; Petkovic et al., 2012; Miao et al., 2013). Цинкът е необходим и за нормалното полово развитие при човека (Prasad, 2013).

Влияние върху нервната система

Цинкът е изключително важен за развитието на централната нервна система (ЦНС) по време на пре- и постнаталния живот. Той е включен и в осъществяването на редица обменни процеси, които макар да протичат извън ЦНС, оказват голямо влияние върху нейното функциониране. Металът участва в преноса на хормони, в синтезирането, метаболизма и рецепторното свързване на невротрансмитерните прекурсори (Tóth, 2011; Takeda, 2011; Tyszka-Czochara et al., 2014). При хората недостигът на цинк по време на бременността (дори на граничните нива) води до повишен риск от поява на поведенчески / неврологични заболявания в ранна детска възраст, юношеството и зрелостта (Adamo, Oteiza, 2010). Изменения в цинковия статус на мозъка участват в широка гама неврологични разстройства, включително смущения в развитието на мозъка, невродегенеративни заболявания (като болестта на Алцхаймер), промени в настроението (в т.ч. депресия). Металът има отношение и към увреждането на невроните, съпътстващо травматичното увреждане на мозъка, епилепсията, инсултите (Sensi et al., 2011; Gower-Winter, Levenson, 2012; Tyszka-Czochara et al., 2014). Обсъжда се връзката между някои метали (цинк и мед) и аутизма (Bjorklund, 2013).

Цинк и злокачествени новообразувания

Установено е, че цинкът има важно значение за поддържането на целостта на генома (Sharif et al., 2012). Цинкът взема участие в метаболизма, взаимодействията и смъртта на злокачествено трансформирани клетки. Той е необходим за стабилизирането на структурата и функционирането на тумор-супресорния ген p53, както и за активността на каспазите – факт, който определя, поне отчасти, значението на метала за протичането на апоптозата (Loh, 2010; Dhawan, Chadha, 2010). Цинкът е нужен за функционалната активност на матриксните металопроотеинази (ММП), които играят важна роля в редица физиологични и патологични процеси, включително при

метастазирането (Alexandrova, 2002; Zitka al., 2010; Rucci et al., 2011; Nissinen, Kahari, 2014).

Намерено е, че недостигът на този елемент може да стимулира развитието на злокачествени новообразувания (Costello, Franklin, 2012). От дълги години е известно, че дефицитът на цинк води до увеличаване на оксидативния стрес, в резултат на което и до увреждания в молекулите на ДНК, протеини и липиди (Eide, 2011). Съобщено е например, че 50% от включените в едно проучване пациенти с ракови образувания в областта на главата и шията са с цинков дефицит и имат понижено ниво на секретирания от Th1 (но не и от Th2) цитокини, намалена литична активност на NK клетките и по-ниско съдържание на CD4+CD54+RA клетките в периферната кръв. Свободният от заболяване период е най-продължителен при групата “с достатъчно цинк”. Недостигът на този метал се свързва с повишен размер на туморните образувания и по-напреднал стадий на заболяването (Prasad et al., 1998). По-късно проучване на същите автори показва, че близо 65% от наблюдаваните от тях пациенти с неоплазии в областта на главата и шията са с понижено клетъчно съдържание на цинк. Променена е активността на NK клетките, както и нивата на секреция на IL-2. Отклонения в образуването на Th2 цитокините не е забелязано. Т. нар. цинков статус корелира с броя на хоспитализациите и честотата на инфекциите. Наблюдавано е конститутивно активиране на NF-капа В в много ракови клетки, което води до активиране на редица гени, включително антиапоптоични, за съдовоендетелния растежен фактор (VEGF), циклин DI, рецептора за епидермалния растежен фактор (EGFR), матриксна металопротеиназа-9 (MMP-9) и възпалителни цитокини (Prasad et al., 2009).

Съобщено е за силно редуциране на съдържанието на вътреклетъчния цинк при рак на простатата, както и за променени нива на експресия на някои цинкови преносители (Costello, Franklin 2011; Franz et al., 2013).

В научната литература се обсъжда потенциалното участие на цинковия преносител LIV-1 (ZIP6) в етиологията и патогенезата на рака на гърдата. Нека припомним, че този ген е описан за първи път през 1988 г. като естроген-регулиращ ген, а по-късно е предположено, че има отношение към туморния растеж и метастазирането (Grattan, Freaque, 2012). Внимание заслужават възможните приложения на металотионеините и цинка в диагностиката и лечението на раковите заболявания (Krizkova et al., 2012).

Не са малко и данните относно антинеопластичните свойства на цинка и неговите съединения. (Alexandrova et al., 2002).

М Е Д

Исторически данни

Медта е един от онези метали, които са били известни на хората от дълбока древност. За нея пише още в Стария завет, а Омир я споменава в произведенията си. Според Бергло преди бронзовия период в развитието на човечеството е съществувал меден период. Именно по това време прадедите ни са се научили да редуцират някои нейни руди с въглища и да получават бронз с различно съдържание на калай, с което започва бронзовата ера (Коларов, 1975; Лазаров, 1995).

Химия

Медта заема 29^{то} място в таблицата на Менделеев, а атомната ѝ маса е 63.546. Металът се среща в три степени на окисление – Cu⁰, Cu¹⁺ Cu²⁺. Има светлочервен цвят,

тъй като абсорбира зелената и синята светлина. Плътноста ѝ е $8,96 \text{ g/cm}^3$, а температурата на топене - 1083°C (Лазаров, 1995). Подобно на среброто и златото, медта е благороден метал. Тя се отличава с ковкост, ниска корозионна способност, сплавя се лесно с други метали. По своите електро- и топлопроводност се нарежда на второ място, веднага след среброто. Елементът не взаимодейства с водата и не се разтваря в киселини, които не проявяват окислителни свойства (Лазаров, 1995; Barceloux, 1999).

Разпространение

Медта е един от широко разпространените в земната кора метали. Среща се предимно под формата на сулфиди, оксиди и карбонати (Лазаров, 1995). Концентрацията ѝ в земната кора е 55 ppm , а в морската вода – $3 \times 10^{-3} \text{ mg/L}$ (Krupanidhi et al., 2008).

Продължителното приложение на медни фунгициди за борба с вредителите по лозята (основно меден сулфат като компонент на бордолезовия разтвор) в някои райони е довело до повишаване на съдържанието на мед в почвата над максимално допустимите норми, приети в Европейския съюз (140 mg/kg) (Nogueirol et al., 2010).

Известни са растения, които проявяват склонност да натрупват мед, извличайки я от техните местообитания – почва или вода. Такива са: *Aeolanthus biformifolius*, *Athyrium yokoscense*, *Azolla filiculoides*, *Bacopa monnieri*, *Brassica juncea* L., *Callisneria Americana*, *Eichhornia crassipes*, *Haumanistrum robertii*, *Helianthus annuus*, *Larrea tridentate*, *Lemna minor*, *Pistia stratiotes* и *Thlaspi caerulescens* (Krupanidhi et al., 2008).

Прицелни тъкани и органи

Медта е един от незаменимите микроелементи, влизащи в състава на живата клетка. След желязото и цинка тя е третият по разпространение следови елемент в човешкия организъм (Barceloux, 1999). Съдържанието ѝ (отчетено по отношение на сухото вещество) е от порядъка 10^{-3} - $10^{-4}\%$ (Лазаров, 1995). В тялото на здрав възрастен човек се съдържат около $50 - 120 \text{ mg}$ мед (Faila, 1999; Krupanidhi et al., 2008). Около 10% от това количество се намират в черния дроб. Високи концентрации мед са открити в мозъка, сърцето и бъбреците. По-ниски са нивата на метала в белия дроб, слезката и червата. В 100 ml кръв се съдържат $100 \text{ }\mu\text{g}$ мед. В зависимост от степента на екскреция, в жлъчните секрети се откриват различни количества от този елемент (Sackar, 1988; Turnlund, 1998).

Като свободен йон медта се открива единствено в стомаха (поради ниското рН). В останалата част на организма металът се среща под формата на различни комплекси с аминокиселини, пептиди, протеини и други органични съединения. Той е неизменна част от структурата на редица ензими и протеини (Sarcar, 1988; Faila, 1999).

Мед и хранене

Набавянето на мед в човешкия организъм става основно чрез храната (75%) и водата (25%) (Squitti et al., 2014). Богати на мед храни са черният дроб, месото и рибата, някои зеленчуци (цвекло, броколи, гъби, чесън, репички, зеленолистни зеленчуци), зърнени храни (боб, леща, грах, соя), ядки (орехи, бадеми, лешници, кашу). Съдържанието на мед в майчиното мляко при човека показва големи вариации (от 0.25 до 6.0 mg/L) – средно 0.32 mg/L мед (Krupanidhi et al., 2008).

Изследванията върху обмяната на медта при човека започват след откритието, че тя е необходима за синтезирането на хемоглобин при плъхове (Hart et al., 1928).

Приетият с храната метал се абсорбира в чревната мукоза и се транспортира през *v. portae* до черния дроб. По-голямата част от навлезлия в черния дроб метал се включва в церулоплазмина, постъпва в кръвта и се пренася до тъканите. Преобладаващата част от ендогенната мед се екскретира чрез жлъчните секрети в гастроинтестиналния тракт и се изхвърля от организма чрез фецеса. Малки количества мед се освобождават чрез урината и потта. В организма се съхраняват незначителни количества мед - около 100 mg в тялото на възрастен човек (Turnlund, 1998). Полуживотът на приетия с храната метал при хора е от 13 до 33 дена (Barceloux, 1999). Бременността, както и редица заболявания - възпаление, болест на Уилсън (Wilson's disease), синдром на Менкес (Menkes' disease), повлияват метаболизма на този елемент в организма (Turnlund, 1998).

Препоръчваната дневна доза мед при хора е 10 – 50 µg/kg телесно тегло (Aggett, 1999). В гастроинтестиналния тракт нормално се усвояват 30-40% до 65-70% от приетия с храната метал, което зависи от редица фактори: формата, в която се намира, взаимодействие с други метали и хранителни компоненти (Warnir, 1998; Barceloux, 1999). Метали със сходни химични характеристики могат да понижат абсорбцията на този елемент, докато протеините и разтворимите въглехидрати я повишават. Органичните киселини (различни от аскорбиновата киселина), както и хелатиращите агенти, също благоприятстват приема на мед в организма. Усвояването на елемента се възпрепятства от заболявания на гастроинтестиналния тракт, лимфосарком, склеродермия и др. С напредването на възрастта механизмите, отговорни за равновесието на медта в организма отслабват, което води до увеличаване нивата на метала в плазмата (Warnir, 1998).

Съдържанието на мед в т.нар. „западна диета“ бележи тенденция към непрекъснато понижаване от 1930те години насам. Днес половината от населението поема по-малко количество мед отколкото е препоръчителният дневен прием според Европейските стандарти. Същото се отнася за поне една четвърт от жителите на САЩ и Канада, както и за 10-20% от тези на Европа. Пониженият прием на мед се свързва с редица патологични състояния, сред които болест на Алцхаймер, исхемична болест на сърцето, остеопороза (Klevay, 2011; Roman Vinas et al., 2011). Недостигът на мед може да доведе до анемия, неутропения, аномалии в скелета и др. Състоянията на силно изразен меден дефицит са сравнително рядко срещано явление и не представляват сериозна опасност за повечето хора. Те се наблюдават при определени рискови контингенти, например пациенти с малабсорбционни синдроми, малки деца и др. Повишени концентрации на мед се откриват при стрес, възпалителни и инфекциозни процеси, диабет, болестта на Паркинсон (Parkinson's disease), състояния, водещи до запушване на жлъчните пътища. Допълнителният прием на мед е ефективен подход за профилактика на свързаните с недостига на този метал усложнения. Проучванията показват, че за тази цел при хора на зряла възраст може да се прилагат до 0.3 mg мед на ден. За децата и подрастващите се препоръчва прием на 20 µg/kg телесно тегло. При хора с холестаза се препоръчва тези дози да бъдат намалени (Beshgetoor, Hambidge, 1998; Shike, 2009). Към момента не съществуват общоприети лабораторни методи за оценка на медния, както и на цинковия, статус.

Токсичност

Смята се, че количествата на мед в атмосферата не представляват опасност за здравето на животните и човека. Приложен перорално в концентрации > 15 mg този метал причинява гастроинтестинални смущения (гадене, повръщане, диария). Вдишването на меден сулфат може да доведе до тежки интоксикации и увреждания на

белия дроб. Приет перорално, медният сулфат предизвиква увреждания на стомашната лигавица.

Симптомите на остро отравяне с мед чрез поглъщане включват повръщане, хематемеза (повръщане на кръв), хипотония, мелена (черни "катранени" изпражнения), кома, жълтеница и стомашно-чревен дистрес. Наблюдавани са и бъбречни аномалии - хематурия, олигурия, остра тубуларна некроза. Комата, проявяваща се при остро отравяне, най-вероятно е резултат от уремия. Хората с дефицит на глюкозо-6-фосфат могат да имат повишен риск от хематологични ефекти на медта. Повечето случаи на остра токсичност чрез поглъщане са при опити за самоубийство чрез прием на меден сулфат. До летален изход се стига рядко поради еметичните свойства на това съединение. Леките форми на отравяне се проявяват само с гадене, повръщане, диария, неразположение. Те са описани при пациенти, отровени при ядене или пиене от медни съдове.

Въздействието на медни частици може да доведе до депигментация на кожата. Описани са и случаи на контактна алергия към мед-съдържащи сплави и соли, използвани в производството на бижута, зъбни протези, контрацептивни спирали и др. Силно-изразената интоксикация може да доведе до тежки увреждания на бъбреците и черния дроб, хемолитична анемия и смърт. При пациенти с болестта на *Уилсън*, както и при овце с хронична медна токсикоза, се наблюдават масивни некротични изменения на черния дроб. Хроничното отравяне с този метал причинява и мозъчни поражения (Sarcar, 1988; Barceloux, 1999).

Заболявания, свързани с обмяната на мед

Описани са следните три групи аномалии при метаболизма на медта:

1. Меден дефицит – придобит вследствие на бедна на мед диета (първичен меден дефицит) или влошена абсорбция (вторичен меден дефицит), както и генетично обусловен (болест на *Менкес*). Вторичният меден дефицит може да се дължи на присъствие на други тежки метали в храната, които на конкурентен принцип намаляват усвояването на мед в храносмилателния тракт. Особено внимание в това отношение заслужава молибденът. ;
2. Натрупване на мед – придобит или генетично обусловен (Болест на *Уилсън*);
3. Ацерулоплазминемия – намалена активност на ензима ферооксидаза, водещ до натрупване на желязо (Krupanidhi et al., 2008; Trocello et al., 2010).

Преживните животни са много по-уязвими към развитие на меден дефицит в сравнение с хората, тъй като отделените в румена сулфиди потискат приема на мед от фуража (Suttle, 2012).

Болестта на *Уилсън* представлява наследствено автозомно заболяване, свързано с метаболизма на медта. Дължи се на липсата или нефункционирането на разположен в 13^{та} хромозома ген, който кодира ензима отговорен за транспорта на този метал – т.нар. П-тип АТФ-аза (АТР7В). П-тип АТФ-азата се експресира в хепатоцитите, където е локализирана в комплекса на Голджи и пренася медта по секреторните пътища, откъдето се включва в церулоплазмина и се екскретира в жлъчката. Тъй като жлъчната екскреция е единственият механизъм за отстраняване на медта от организма, при хората с това заболяване се наблюдава прогресивно натрупване на този елемент в черния дроб. Когато капацитетът на черния дроб за съхранение на мед се надхвърли, настъпва смърт на клетките и освобождаване на метала в плазмата, последвано от

хемолита и отлагане в тъканите. Заболяването на *Уилсън* се характеризира със сериозни увреждания на черния дроб и специфична неврологична симптоматика. Много често е нарушено и нормалното функциониране на бъбреците (Sargar, 1988; Dusek et al., 2014). В ранна детска възраст болестта може да доведе до цироза на черния дроб и/или до остра чернодробна недостатъчност. При възрастните пациенти доминират невропсихиатричните симптоми - дистония, тремор, намаляване на познавателните способности, промяна на личността, дължащи се на натрупването на мед в централната нервна система. При прогресиране на заболяването се наблюдават високи концентрации на мед в организма. Докато здравите индивиди екскретират с урината по-малко от 50 µg мед за 24 часа, то пациентите с болестта на *Уилсън* отделят повече от 100 µg за денонощие. В същото време количеството на елемента в серума и фецеса на повечето хора с това заболяване е под нормалните стойности. Лабораторните изследвания показват намалени количества на церулоплазмин в серума, увеличено съдържание на мед в урината и повишена концентрация на елемента в черния дроб (Sackar, 1988; Brewer, 2000). Болестта на *Уилсън* може ефективно да се лекува. Докато преди единственото лекарствено средство е бил пенициламинът, по-късно се принава към прилагане на тетраиомолибдат в началния стадий на заболяването и използване на цинк за продължителна терапия (Londianos, Githin, 2000; Brewer, 2000, 2001; Weiss, Stremmel, 2014).

Болестта на Менкес е свързано с X-хромозомата наследствено заболяване, характеризиращо се с прогресивни невродегенеративни процеси, нарушения в съединителната тъкан, промени в косата. Честотата на заболяването е 1 на 250 000-350 000 новородени. По-голямата част от засегнатите деца умират преди да навършат 3 години. Причина за заболяването е дефект в гена за медтранспортиращата АТФ-аза, наречена АТФ7А, която е локализирана в мембраните на апарата на Голджи. Грешките в синтеза на този ензим водят до натрупването на мед в цитозола на клетките и до намаленото екскретиране на метала. Повечето от клиничните прояви се дължат на акумулиране на мед в червата, което потиска абсорбцията на елемента в гастроинтестиналния тракт и в крайна сметка води до изразен недостиг на мед в организма (Kodama, Murata, 1999; Kodama et al, 1999; Kaler, 2014; Ahuja et al., 2014).

Мед-съдържащи протеини и ензими

Мед-съдържащите ензими и протеини участват в осъществяването на редица жизнено важни процеси, като: синтез на АТФ (цитохром с оксидаза; ЕС 1.9.3.1; ССО); обмяна на кислород (супероксид дисмутаза; ЕС 1.15.1.1. SOD); транспорт на желязо (церулоплазмин; Ср; ЕС 1.16.3.1.); формиране на извънклетъчен матрикс (лизил оксидаза; ЕС 1.4.3.13); невроендокринни пептиди (пептидилглицин α-амидираща монооксигеназа; ЕС 1.14.17.3; РАМ), синтез на норадреналин (допамин β монооксигеназа; ЕС 1.14.17.1.) и меланин (тирозиназа, ЕС 4.1.99.2); обмяна на хистамин и полиамини (диаминооксидаза; ЕС 1.4.3.6. DAO) (Faila, 1999).

Мед и нервна система

Медта има важно значение за нормалното функциониране на нервната система. Невродегенеративните промени, които се наблюдават при пациенти с болестите на *Менкес* и *Уилсън* убедително показват ролята на този метал за развитието на нервната система, както и токсичното му действие в случаите, когато е нарушен балансът му в организма. Около 95% от съдържащата се в човешката плазма мед е включена в

церулоплазмина. Наследствената липса на този протеин води до развитие на прогресивни невродегенеративни процеси в ретината и базалните ганглии. Мутация в гена за супероксид дисмутаза предизвиква дегенерация на моторните неврони при амиотрофичната латерална склероза. Нарушения в нормалното равновесие и метаболизма на мед в организма участват в етиологията и патогенезата на болестта на *Алцхаймер*, болестта на *Паркинсон*, прионовите заболявания и др. (Alexandrova et al., 2004; Squitti et al., 2014, Dusek et al., 2014; Ahuja et al., 2014).

Мед и сърце

Проучванията при страдащи от меден дефицит животни показват, че при всички тях са налице различни смущения на сърдечно-съдовата система - фисури и руптури на аортата, уголемяване и разкъсване на сърдечния мускул, тромбози на коронарните артерии, миокардиални инфекции. Най-вероятната причина за тези увреждания са промени в нормалното функциониране на някои мед-зависими ензими, като лизил оксидаза и супероксид дисмутаза. Намалената активност на тези ензими води до нарушено взаимодействие между еластина и колагена, както и до отслабване на защитните механизми, отговорни за отстраняването на свободните радикали. Недостигът на мед предизвиква намаляване на този метал в сърцето и други органи, както и увеличаване на холестерола в плазмата. Физиологичните промени, настъпили в резултат на медна недостатъчност, включват абнормални електрокардиограми, глюкозен интолеранс и хипертония. При хора с исхемична болест на сърцето се откриват ниски нива на мед в сърцето и левкоцитите, както и понижена активност на някои мед-зависими ензими (Prohaska, 1990; Klevay, 2000).

Мед и ракови заболявания

Приет в дози токсични за организма, металът причинява увреждания на черния дроб и може да доведе до поява на хепатоцелуларен карцином (Narayanan et al., 2001). Тетратиомолибдатът, един от известните хелатори на мед, силно потиска растежа и васкуларизацията на сквамозни карциноми в областта на главата и шията при мишки (Cox et al., 2001). Установено е, че отлагането на мед в окото (Десцетметовата мембрана, ириса и лещата) е един от първите признаци на мултиплената миелома (Hawkins et al., 2001).

Недостигът на мед също може да бъде причина за развитие на неопластичен процес в черния дроб. Храненето на мишки от линия Min (Multiple intestinal neoplasia) с бедна на мед храна води до значително усилване на спонтанната туморогенеза, която се наблюдава при тези животни – нарастват броят и размерите на неопластичните образувания на тънките черва в сравнение с Min мишките, приемали храна с нормално съдържание на мед (Davis, Newman, 2000).

За антитуморната активност на медта и нейните съединения също са натрупани редица експериментални доказателства (Dionyssopolou et al., 1999; Alexandrova et al., 2003; Tan et al., 2010; Ruiz-Azuara, 2010).

Антимикробни свойства

Антимикробните свойства на медта са добре известни. Така например, повърхности, изработени от мед или медни сплави (съдържащи поне 70% мед) за няколко часа елиминират различни патогени, като бактерии (включително такива, причиняващи

вътреболнични инфекции), вируси (грипни, HIV), гъби (*Candida albicans*) (Prado et al., 2012; O’Gorman, Humphreys, 2012).

Промишлено отглежданите животни (свине, пилета) приемат допълнително обогатени с цинк и мед хранителни смеси. Установено е, че чревните бактерии могат да развият устойчивост към тези метали. Устойчивостта към цинка често обуславя и резистентност на стафилококите към метацилин, както и селекция на характеризиращи се с множествена лекарствена устойчивост щамове *E. coli* в червата. Бактериите (ентерококи), устойчиви на мед, често са устойчиви и към действието на макролиди и гликопептидни антибиотици (ванкомицин). Обсъжда се възможността тези устойчиви бактерии да се «прехвърлят» от домашните животни към хората (фермери, ветеринарни лекари, консуматори) (Yazdankhah et al., 2014).

Ванадий

Откриване

Ванадият е открит за пръв път през 1802/1803 г. в Мексико от испанския минералог А.М. del Rio, който му дава името “*panchromo*”, поради способността на елемента да преминава в различни степени на окисление. По-късно del Rio го нарича “*eritrono*” (erythronium), тъй като: ”солите на новия елемент придобиват червен цвят при загряване и третиране с киселини”. За съжаление, не след дълго del Rio погрешно решава, че става дума просто за някаква непозната форма на хрома и губи интерес към него. Елементът е преоткрит през 1831 г. от шведския химик N.G. Sefström в стопилки от желязна руда. Ученият го нарича “*vanadin*” (vanadium) в чест на Vanadis – северногерманско божество на красотата. През същата година Vöhler установява, че еритроният и ванадият всъщност са един и същ химичен елемент. Jones Pristley докладва за физиологичната активност на ванадия и съобщава за токсичността на някои негови форми. В края на 19-ти век ванадият се използва широко в някои страни (Франция) за лечение на анемия, туберкулоза, хроничен ревматизъм, диабет и анорексия. Днес интересът към биологичната активност и потенциалното приложение на ванадия и неговите съединения в медицината продължава да е актуален (Rehder, 1995, Rehder et al., 2003; Venkataraman, Sudha, 2005).

Химични свойства

Химичните отнасяния на ванадия са изключително сложни и разнообразни. Елементът може да съществува в различни степени на окисление: от -1 до +5, като често образува полимери. В телесните течности при рН 4 – 8 ванадият се среща главно под формата на ванадат (VO_3 , V^{+5}). Металът постъпва в клетките под формата на ванадат чрез анионните транспортни системи, редуцира се от глутатион и други агенти до ванадил (VO^{2+} , V^{+4}) и се стабилизира от различни лиганди. Ванадият се свързва лесно с протеини, аминокиселини, нуклеинови киселини, фосфати, фосдолипиди, глутатион, цитрати, оксалати, лактати, аскорбати и др. (Nechay, 1984; Nechay et al., 1986).

Разпространение

Ванадият е широко разпространен във водата, въздуха, почвата, в растителните и животинските тъкани. В сравнение с другите елементи се открива в относително по-малко количество в земната кора. Процентното му участие в литосферата е ~ 0.07% и се съдържа в около 50 вида руди. В околната среда ванадият обикновено е в комбинация с други елементи (O_2 , S, Cl и др.). Количеството му зависи от почвения тип, което, на свой ред, определя и съдържанието му в живите организми. Ванадият е тясно свързан с

органичната материя, като има склонност да се натрупва в нея. Доказано е, че количеството му в повърхностните почвени слоеве е по-голямо. До този момент, данните за съдържанието на V в растенията са твърде оскъдни. Проведените в последните години изследвания показват, че то е в пряка зависимост от съдържанието му в почвата, от вида на растението и от растителните органи, които се анализират. За някои растения концентрацията на ванадий зависи от съотношението “стебла-листа”. Листата натрупват по-големи количества ванадий, докато за семената и плодовете е доказано, че са бедни на този елемент (Alexandrova, 1999; Anke, 2003).

Съединенията на ванадия се използват активно в съвременната промишленост, например при производството на стомана, полупроводници, синтетичен каучук, сярна киселина (Jandhyala, Nom, 1983; Kawai et al., 1989). Той е един от металите, съдържащи се в суровия петрол. Всяка година в атмосферата постъпват около 66 000 тона ванадий (Nriagu, Pacyna, 1988).

Прицелни клетки, тъкани и органи

В тъканите на бозайниците ванадий присъства в концентрации $< 1 \mu\text{g/ml}$, като в повечето човешки тъкани е в диапазона $0.5 - 140 \text{ ng/g}$ свежа тъкан. При човека най-висока концентрация на ванадий се съдържа в белия дроб, черния дроб, бъбреците, слезката, тестисите и костите, както и в косата. Металът се съхранява основно в мазнините и серумните липиди. В плазмата ванадий се транспортира основно свързан с трансферина. Голяма част от съдържащия се в клетката ванадий се намира в ядрото. Инжектираният в бременни плъхове ванадий се открива в ембрионите (WHO, 2000; Venkataraman, Sudha, 2005).

Ванадий и хранене

Съдържанието на ванадий в диетата е $32 \mu\text{g/kg}$ ($10 - 50 \mu\text{g}$). Дневният прием на ванадий с храната е $\sim 20 \mu\text{g}$. Богати на този метал храни са тлъстите меса, черният дроб, морските риби, мидите, соята, картофите, житните растения, гъбите, марулята, магданозът, копърът, черният пипер, спанакът. Концентрацията на ванадия в човешкото мляко е $0.1 - 0.2 \text{ ng/g}$. В повечето храни използвани от човека ванадий е в нетоксична форма (WHO, 2000; Venkataraman, Sudha, 2005).

Средното съдържание на V във висшите растения е 1 mg/kg сухо тегло. При бобовите растения то е по-високо, поради дейността на азотфиксиращите бактерии (Бертранд, 1962). Съдържанието на ванадия в царевица от Ню Джърси (САЩ) е от 0.36 до 1.05 mg/kg сухо тегло (Каталымов, 1965). Публикувани са данни за съдържанието на V в някои растения - в повечето плодове, зеленчуци, ядки, маслодайни растения ($1-5 \text{ ng /g}$ свежо тегло), както и в салата, репички и спанак ($21-52 \text{ ng /g}$ свежо тегло). Най-високо е съдържанието на ванадия в гъбите ($50-200 \text{ ng/g}$ свежо тегло) (Nechay, 1984). Други растителни храни, съдържащи по-високи концентрации на този метал, са магданозът (1.8 ng /g свежо тегло) и изсушеният чрез замразяване спанак ($533-840 \text{ ng /g}$). Повечето от изследваните храни на растителна основа естествено съдържат ниски концентрации V - около 1 ng /g свежо тегло или по-малко (Burne, Kosta, 1978). Най-бедни на ванадий са пресните плодове и зеленчуци. Докато концентрацията на метала в прясното мляко е около $1.2 \mu\text{g/kg}$, в сухото мляко тя достига $25 \mu\text{g/kg}$ (French, Jones, 1993). Бирата съдържа 8 ng /ml , а виното - между 4 и 32 ng /ml (Nechay, 1984). Морковите и картофените клубени (с изключение на люспите) са бедни на ванадий (Anke, 2003). Листата на всички растителни видове и специално на многогодишните растения, които се използват за храна на дивеча през зимата, са изключително богати на ванадий (Anke et. al., 1998). Не е установено акумулирането на ванадий в надземните органи на растенията, експериментално отглеждани върху почви, обогатени с V чрез микроторове

(Byerum et al., 1974). Интересно е да се отбележи, че съдържанието на ванадий в растенията чувствително намалява с увеличаването на възрастта. Установено е, че от началото на май до средата на юни количеството му се е понижило с 1/3 от първоначалното съдържание (Anke et. al., 1984).

Концентрацията на ванадия във водата за пиене варира от 0.2 до > 100 µg/L (най-често е 1 – 6 µg/L), което до голяма степен зависи от географското разположение (WHO, 2000).

Съотношението между елиминирания чрез урината и фецеса (така се отделя основно неабсорбирания в храносмилателния тракт метал) ванадий е в съотношение 5:1. Аскорбиновата киселина усилва елиминирането на ванадий както чрез урината, така и чрез фекалиите. Елементът се освобождава бавно в костите (Venkataraman, Sudha, 2005).

Биологична роля

Ванадият е включен в списъка на 40-те есенциални микронутриенти (Ray et al., 2006). Биологичната му роля в животинските организми все още не е напълно изяснена. Известно е, че елементът е мощен инхибитор на мембранно свързаните натриево-калиеви АТФ-ази и се предполага, че участва в регулирането на катионния обмен. Намерено е, че той потиска действието на голям брой ензими – АТФ-фосфохидролази, рибонуклеаза, аденилаткиназа, фосфофруктокиназа, глицералдехид-трифосфат-дехидрогеназа, глюкозо-6-фосфатаза и фосфотирозил-протеинфосфатаза (Nechay, 1984). В същото време обаче, металът активира аденилатциклазата, белодробната 6-фосфоглюконат дехидрогеназа, глутатион пероксидазата, глутатион редуктазата и лактат дехидрогеназата. Доказано е, че под действие на ванадат се понижава секрецията на ренин от бъбрека и нараства диурезата при плъхове (но не и при кучета и котки); наблюдава се вазоконстрикторен ефект, намалява потока на кръв през бъбреците и филтрационната способност на гломерулите. Предполага се, че стимулирането на диурезата под действие на ванадат при плъхове се дължи на инхибирането на натриево-калиевата АТФ-аза (Nechay, 1984). Редица изследвания показват, че ванадатът понижава вътреочното налягане при зайци и маймуни, най-вероятно поради потискане на натриево-калиевата АТФ-аза в цилиарното тяло. В концентрации > 10⁻⁴ М ванадатът инхибира активния транспорт на натрия и хлора в изолирана корnea на жаба, а в концентрация 10⁻⁶ М понижава активността на динеин АТФ-азите и движението на флагелумите на сперматозоидите, както и на ембрионалните цили при морския таралеж (Nechay, 1984). Според едни автори миозин-актин АТФ-азите не се повлияват от ванадия в концентрации < 5 x 10⁻⁴ М. Според други учени обаче, в милимолярни концентрации металът потиска дейността на тези ензими, като най-вероятна причина е формирането на стабилен миозин-аденозин дифосфат-ванадиев комплекс (Nechay, 1984).

При животни с ванадиев дефицит (например пилета, плъхове) намалява концентрацията на елемента в бъбреците, черния дроб и сърцето, понижава се теглото, потиска се растежа и се забавя развитието на скелета. Недостигът на ванадий предизвиква намаляване на фертилитета при плъхове, увеличаване на хематокрита, нарастване концентрацията на плазмените триглицериди и значителни промени в съдържанието на холестерол в плазмата при плъхове и пилета. Предполага се, че металът действа синергично с епидермалния растежен фактор в стимулирането на ДНК синтезата във фибробластите. До момента механизмът на възникването на ванадиев дефицит не е изяснен, не е описан и естествено възникнал недостиг на този елемент. Ванадий-съдържащ протеин не е идентифициран нито при бозайници, нито при птици (Nechay, 1984).

Натрупани са убедителни доказателства за биологичната роля на ванадия при микроорганизмите – металът е абсолютно необходим за функционирането на т. нар. алтернативен азот-фиксиращ ензим при *Azotobacter chroococcum*, както и при растенията – елементът влиза в състава на бромпероксидазата на много морски водорасли (Kustin, Robinson, 1995). Липсата на този елемент повлиява отрицателно фотосинтезата - понижава се съдържанието на хлорофил в зелените органи на растението. Положителната роля на ванадия в растежа и развитието на растенията се свързва с функцията му на стабилизатор, който препятства разграждането и изнасянето на белтъчините от тях. Установено е, че елементът улеснява усвояването на азот от растенията (Каталымов, 1965). Доказано е, че V внесен под формата на анион (ванадат), е по-полезен за растенията, в сравнение с катиона (ванадил) (Каталымов, 1965).

При някои мантийни организми са описани своеобразни кръвни клетки, наречени ванадоцити, които съдържат големи количества ванадий – концентрацията му в тях достига 1 M, което е 10^8 пъти повече в сравнение с морската вода. Тяхната функция не е напълно изяснена, но се предполага, че участват в транспортирането на кислорода и/или във фотосинтетичните реакции (Nechay, 1984).

Токсични ефекти на ванадия

В присъствие на ниски концентрации (1 - 10 $\mu\text{g/L}$) на ванадий растежът на водните растения се стимулира, но високите концентрации ($> 100 \mu\text{g/L}$) са токсични за тях. Някои морски безгръбначни, като са мантийните (Tunicata) натрупват ванадий до 0.3% сухо тегло. Безгръбначните са по-слабо чувствителни към ванадия (приеман в продължение на 9 дена, LC_{50} е от порядъка на 10-65 mg/L) в сравнение с рибите (прилаган за 4-6 дена, LC_{50} е 0.5-22 mg/L). Ванадият е токсичен при концентрация в почвата $\geq 10 \text{ mg/kg}$ (Venkataraman, Sudha, 2005).

Ванадият намира широко приложение в различни клонове на индустрията. Това създава реална възможност за продължително въздействие на (големи количества) ванадий върху растенията, животните и човека. У човека елементът навлиза главно по респираторен път и се екскретира основно чрез урината и в малка степен чрез фекалиите. За токсични ефекти, предизвикани от ванадий при индустриални работници, е съобщено още в началото на миналия век от Dutton (1911). По-нови изследвания показват, че ванадият дразни респираторния тракт, предизвиквайки катарални възпаления, хеморагии от назалната мукоза, болки в гърлото. Описана е поява на ринити, бронхити, пневмонии, конюнктивити. При голяма част от индустриалните работници, изложени на хронично въздействие с ванадиев триоксид и пентоксид, се наблюдава бронхиална астма. Установено е, че под влияние на ванадия бронхите придобиват свръхчувствителност към хистамин – феномен, който вероятно е свързан с етиологията на това заболяване. Предполага се, че респираторните проблеми, съпътстващи продължителното въздействие с ванадий, най-вероятно се дължат на реакции на свръхчувствителност, а не на акумулирането на метала. Някои автори съобщават за поражения на кожата – екземи, както и за смущения във функциите на гастроинтестиналния тракт (Jandhyala, Nom, 1983).

А. Хематологични и биохимични промени

При интоксикации с ванадий животни се развива изразена в различна степен анемия, която най-вероятно е следствие както на хемолитичната активност на елемента, така и на предизвиканото от него съкращаване на полуживота на червените кръвни клетки. Съобщено е, че ванадият води до характерни промени в мембраните на еритроцитите и намалява стабилността на двойновдълбнатата им форма (Zapogowska, Wasilewski, 1992).

В здрави плъхове, приемали амониев ванадат с водата за пиене (0.01 – 0.05 mg/ml) в продължение на 4 седмици, се наблюдава намаляване броя на еритроцитите и понижаване на стойностите на хемоглобина и хематокрита (Zapogowska et al., 1993). Анемия, понижаване нивата на GPT (глутамат пируват трансминаза), ALAT (аланин аминотрансфераза), GOT (глутамат оксалоацетат трансминаза), ASAT (L аспартат 2 оксоглутарат аминотрансфераза), AST (аспартат аминотрансфераза), LDH (лактат дехидрогеназа) и ALP (алкалната фосфатаза), както и увеличаване на холестерола в кръвта са описани при плъхове, инжектирани подкожно с 0.9 мг/кг/ден ванадий в продължение на 16 дена (Al-Bayati et al., 1989). При други експериментални условия обаче, третирането на здрави плъхове с ванадий за период от 4-20 седмици, не предизвиква никакви забележими хематологични изменения (Bishayee et al., 1997). Нещо повече, установено е, че ванадият приет с водата за пиене (0.5 ppm), ”облекчава” симптомите на тежката анемия, която се развива в инжектираните с диетилнитрозамин (DENA) животни: нараства броят на еритроцитите, повишават се стойностите на хематокрита и концентрацията на хемоглобина (Bishayee, Chatterjee, 1995; Bishayee et al., 1997). Токсични нива на ванадий инхибират окислителното фосфорилиране, синтеза на коензими А и Q, стимулират моноаминооксидазата, понижават серумния холестерол, увеличават нивата на серумните триглицериди, водят до промени в серотонина и метаболизма на цистеина и др. (Jandhyala, Nom, 1983).

Б. Влияние върху репродуктивната система. Ембриотоксичност

Установено е, че ванадият намалява плодовитостта, проявява тератогенност и ембриотоксичност при различни лабораторни животни – мишки, плъхове, хамстери (Domingo, 1996).

В. Други ефекти

Продължителното въздействие с високо дози ванадий води до загуба на тегло, увреждане функциите на черния дроб, слезката и бъбреците, намаляване на общото количество протеин в серума, особено на албумина (Al-Bayati et al., 1989; Sanchez et al., 1998). Ванадият оказва спазмогенен ефект върху мускулатурата (гладта, сърдечна, напречнонабраздена) (Venkataraman, Sudha, 2005).

Ванадий и нервна система

Предполага се, че повишеното съдържание на ванадий в тъканите играе важна роля в етиологията и патогенезата на маниакално-депресивните заболявания. Изследванията показват, че нивото на ванадия в серума и в косите на хора с психични депресии е значително по-високо в сравнение със здрави контроли и пациенти в стадий на възстановяване. Тази зависимост е в сила без значение от вида на депресията (психотична или невротична) и нейната тежест. Установено е, че храненето на пациенти с маниакална депресия с бедна на ванадий храна води до значително подобряване на състоянието им. Подобен оздравителен ефект се наблюдава и при провеждане на диета, богата на аскорбинова киселина – средство, което успешно се прилага при интоксикации с ванадий (Jandhyala, Nom, 1983; Alexndrova, 1999). Наскоро беше съобщено за промени в невроповеденческите реакции на работници, изложени за продължителен период от време на въздействие на ванадий (Li et al., 2013).

Противопаразитна роля

През последните години се наблюдава засилен интерес на редица специалисти към изучаване на противопаразитната роля на ванадия. Способността на метала да потиска

активността на ензима фосфатаза играе основна роля при борбата с паразитите. Други специфични за паразитите ензими също могат да бъдат инхибирани от ванадиеви съединения. През последните години се появиха съобщения за ефективност на редица ванадиеви съединения при някои ендемични заболявания в тропическите страни, каквито са лайшманиозата, болестта на Chagas и амебиозата (Rehder, 2012).

Получените от Байчева и сътр. (2003) резултати показват, че в определени концентрации (0.13 mg/100 ml H₂O) NH₄VO₃ не е токсичен за инвазията с нематода *Meloidogyne arenaria* гостоприемник (домати от сорт *Tiny Tim*), действа пресиращо върху отделните стадии от развитието на хелминта (ларви втори стадий - L2) и ограничава патологичната трансформация на инвазираната коренова тъкан, в резултат на което се образуват галите и се достига до деструкция на корена (Salkova et al., 2002; Салкова, 2006).

Ванадий и диабет

Ванадиевите соли наподобяват биологичните свойства на инсулина, както *in vitro*, така и *in vivo* – усилват транспорта на глюкозата, активират гликолизата и липогенезата, инхибират липолизата, стимулират образуването на гликоген, притежават тирозинкиназна активност, свързват се с инсулиноподобния растежен фактор II, влияят върху приема на калий, инициират разграждането на белтъците. Многобройни публикации съобщават, че приемането на ванадий (под формата на ванадат или ванадил) с водата за пиене от плъхове диабетици подобрява много от клиничните прояви на болестта, най-важното сред които е нормализирането на стойностите на кръвната захар. За съжаление, концентрациите, при които ванадиевите съединения наподобява действието на инсулина обикновено са високи и при третирания животни се наблюдават редица странични и токсични прояви – намаляване на телесното тегло, повишаване нивата на уреята и креатинина в серума и дори смърт. Въпреки това учените смятат, че проучванията върху инсулиноподобните свойства на ванадия трябва да продължат, тъй като те могат да разкрият нови възможности за лечение на диабета (Alexandrova, 1999; Thompson, Orvig, 2006; Thompson et al., 2009; Fedorova et al., 2014).

Антитуморна активност на ванадия

Проведените през годините изследвания убедително показват, че ванадият е представител на нов клас неплатинови противоракови агенти. Неговите съединения притежават антитуморна активност срещу миши чернодробни тумори, карциноми на млечната жлеза при мишки, миша левкемия L1210, асцитна и солидна форма на тумора на Ерлих. Ванадият оказва изразен протективен ефект срещу развитието на химически-индуцирани тумори при плъхове и мишки – намалява броят на реагираните индивиди, увеличава се значително преживяемостта на тумороносещите животни. Засега механизмите, обуславящи антитуморното действие на ванадия не са напълно изяснени. Установено е, че в зависимост от концентрацията си в културална среда, елементът оказва стимулиращ или потискащ ефект върху синтезата на ДНК *in vitro*. Той инхибира действието на редица ензими, сред които ДНК полимерази, нуклеотидил трансферази, фосфотрансферази и фосфорилази. Други препологаеми механизми на действие са: защитен ефект срещу предизвиканите от канцерогени ДНК скъсвания и хромозомни аберации; потискане метаболитното активиране на проканцерогените и/или свързването на канцерогена с ДНК; активира ензимите отговорни за детоксификацията на канцерогените; влияние върху имунната система. Има данни, че под влияние на ортованадата в клетките се образуват радикали, оказващи цитотоксично въздействие върху пролифериращите, но не и върху непролифериращите клетки (Alexandrova, 1999;

Kopf-Maier, 1987, 1994; Alexandrova et al., 2002; Alexandrova, Alexandrov, 2004; Evangelou, 2002; Kostova, 2009; Bishayee et al., 2010). Заслужава да се отбележи и фактът, че туморните клетки проявяват по-голям афинитет към ванадия в сравнение с нормалните.

Заклучение:

Металите (Zn, Cu, V) играят роля в ключови биохимични процеси и имат важно значение за нормалното развитие и състояние на органите/тъканите и системите; за осъществяването на цялостния метаболизъм (т.нар. нутриенти от Втори тип, към които спада цинкът) или една или повече специфични функции (нутриенти от Първи тип, каквато е медта) в живите организми. Въздействието на металите върху живите организми зависи от много фактори – както от страна на самия метал (формата, в която е представен; концентрацията му в средата - почва, въздух, вода, работна среда; начинът на въвеждане в организма и продължителността на въздействието), така и от страна на съответния организъм (възраст, пол, начин на хранене, физиологично състояние, съпътстващи заболявания, функционалност на пътищата за елиминиране на металите извън организма, вредни навици и др.). Проучванията върху биологичната активност на металите и техните съединения ще направи възможно разработването на подходи за тяхното правилно прилагане и дозиране с цел рационално хранене и оптимално протичане на жизнените процеси при човека и животните, ще подпомогне профилактиката и лечението на състоянията, свързани с недостиг или излишък на микроелементи

Използвана литература

- Бертранд Г. Сельское хозяйство за рубежом. Растениеводство, 1962; 10, стр. 32.
- Каталымов М.В. Микроелементы и микроудобрения. Дисертация. Москва: Издательство «Химия», 1965; 332 стр.
- Коларов Н., "Неорганична химия". Държавно издателство "Техника", София, 1975, 732 и 781-783.
- Лазаров Д., "Неорганична химия", второ издание, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 1995, 310-322.
- Салкова Д.С. Влияние на NH_4VO_3 върху развитието на нематода *Meloidogyne arenaria* (Neal, 1889) Chitwood 1949 и гостоприемник домати. Дисертация. Защитена на 16 юни 2005. София, Институт по Зоология - БАН, 130 стр.
- Adamo A.M., Oteiza P.I. Zinc deficiency and neurodevelopment: the case of neurons. *Biofactors*, 2010 Mar-Apr; 36(2):117-24. doi: 10.1002/biof.91.
- Aggett, P. J. An overview of the metabolism of copper, *Eur. J. Med. Res.*, 1999; 4: 214-216.
- Ahuja A., Dev K., Tanwar R.S., Selwal K.K., Tyagi P.K. Copper mediated neurological disorder: Visions into amyotrophic lateral sclerosis, Alzheimer and Menkes disease. *J Trace Elem Med Biol.* 2015 Jan;29C:11-23. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.05.003. Epub 2014 Jun 2.
- Al-Bayati M.A., Giri S.N., Raabe O.G., Rosenblatt L.S., Shifrine M. Time and dose-response study of the effects of vanadate on rats: morphological and biochemical changes in organs. *J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol.*, 1989 Dec; 9(5-6):435-55.

- Alexandrova R. The secrets of vanadium. Minireview. Exp. Pathol. Parasitol., 1999; 2: 39-44.
- Alexandrova R., Alexandrov I., Nilokova E. Effect of orally administered ammonium vanadate on the immune response of experimental animals. Compt. Rend. Bulg. Acad. Sci., 2002; 55:69 – 72.
- Alexandrova R., G. Rashkova, I. Alexandrov, W. Tsenova, R. Tudose, O. Costisor. Briefly about copper. Exp. Pathol. Parasitol., 2003, 6/12, 3-12. ISSN: 1311-6851
- Alexandrova R., I. Alexandrov. Effect of orally administered ammonium vanadate on the immune response of tumour-bearing mice. Compt. rend. Acad. Bulg. Sci., 2004; 57: 77-80.
- Alexandrova R., Nikolova E. Matrix metalloproteinases and cancer. Exp. Pathol. Parasitol., 2002; 5/8: 25-34.
- Alexandrova R., Rashkova G., Salkova D., Sainova I. Something more about zinc. Exp. Pathol. Parasitol., 2002; 5/8:17-24.
- Anke M., Gleis M., Jaritz M., Müller M., Schäfer U., Holzinger S., Illing-Günther H., Mocanu H., Hartmann E. Die biologische Bedeutung des Vanadiums in der Nahrungskette. 1. Mitteilung: Der Einfluss der geologischen Herkunft des Pflanzenstandortes, anthropogener Vanadiumemissionen, des Pflanzenalters, der Pflanzenart und des Pflanzenteiles auf den Vanadiumgehalt der Flora. *Mengen – und Spurenelemente* 1998; 18: 985- 995.
- Anke M., Groppe B., Kosla T. Die biologische Bedeutung des Vanadiums für den Wiederkäuer. *Mengen-und Spurenelemente* 1984; 4: 451-467.
- Anke M., Illing-Günther H., Anke S., Müller R. “Vanadium-an essential and toxic element?” In: 4th International Symposium on trace elements in human: New perspectives, Athens, Greece, 2003; 9-11 October, *Proceedings book*, part II, pp. 1120-1153.
- Baicheva O., Salkova D., Damianova A., Sivriev I., Lihareva N. Experimental study of invasion and treatment on development of tomato (*Tiny Tim*) plants. I. Changes in mineral composition of tomato (*Tiny Tim*) plants invaded with *Meloidogyne arenaria* under treatment with NH₄VO₃. *Journal of Balkan Ecology*, 2003; 6(2): 157-160.
- Barceloux D.G. Zinc. - J. Toxicol. Clin. Toxicol., 1999; 37: 279 – 92.
- Barceloux, D.G. Copper, J. Toxicol. Clin. Toxicol., 1999; 37: 217-230.
- Berli R.R., Schopfer U., Dreier B, Barbas C. F. 3rd. Chemically regulated zinc finger transcription factors. *J. Biol. Chem.*, 2000 Oct 20; 275(42): 32617-27.
- Bertholf, R.L. Zinc. In: Handbook on toxicity of inorganic compounds. In: Seiler H.G., Sigel H., Sigel A. eds. *New York, NY: Marcel Dekker*, 1988; 687-800.
- Beshgetoor D., Hambidge M., Clinical conditions altering copper metabolism in humans, *Am. J. Clin. Nutr.*, 1998; 67(5 Suppl.), 1017S-1021S.
- Bishayee A., Banik S., Mandal A., Marimuthu P., Chatterjee M. Vanadium-mediated suppression of diethylnitrosamine-induced chromosomal aberrations in rat hepatocytes and its correlation with induction of hepatic glutathione and glutathione S-transferase. *Int. J. Oncol.*, 1997a; 10(2):413-23.
- Bishayee A., Chatterjee M. Time course effects of vanadium supplement on cytosolic reduced glutathione level and glutathione S-transferase activity. *Biol. Trace Elem. Res.*, 1995 Jun; 48(3):275-85.
- Bishayee A., Karmakar R., Mandal A., Kundu S.N., Chatterjee M. Vanadium-mediated chemoprotection against chemical hepatocarcinogenesis in rats: haematological and histological characteristics. *Eur. J. Cancer Prev.*, 1997b; 6(1):58-70.

- Bishayee A., Waghray A., Patel M.A., Chatterjee M. Vanadium in the detection, prevention and treatment of cancer: the in vivo evidence. *Cancer Lett.*, 2010; 294(1):1-12.
- Bjorklund G. The role of zinc and copper in autism spectrum disorders. *Acta Neurobiol Exp (Wars)*. 2013; 73(2):225-36.
- Brewer, G. J., Copper control as an antiangiogenic anticancer therapy: lessons from treating Wilson's disease, *Exp. Biol. Med. (Maywood)*, 2001, 226(7): 665-73.
- Brewer, G. J., Recognition, diagnosis and management of Wilson's disease, *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, 2000, 223(1): 39-46.
- Byerrum R.U., Eckardt R.E., Hopkins L.L. Vanadium. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 1974; 1-117
- Byrne A.R., Kosta L. Vanadium in foods and in human body fluids and tissues. *Sci. Total Environ.*, 1978 Jul; 10(1):17-30.
- Coleman J.E. Zinc proteins: enzymes, storage proteins, transcription factors, and replication proteins. *Annu. Rev. Biochem.*, 1992; 61: 897-946.
- Costello L.C., Franklin R.B. Cytotoxic/tumor suppressor role of zinc for the treatment of cancer: an enigma and an opportunity. *Expert. Rev. Anticancer Ther.*, 2012 Jan; 12(1):121-8. doi: 10.1586/era.11.190.
- Costello L.C., Franklin R.B. Zinc is decreased in prostate cancer: an established relationship of prostate cancer! *J. Biol. Inorg. Chem.*, 2011 Jan; 16(1):3-8. doi: 10.1007/s00775-010-0736-9. Epub 2010 Dec 8.
- Cousins R. Gastrointestinal factors influencing zinc absorption and homeostasis. *Int J Vitam Nutr Res.*, 2010 Oct; 80(4-5): 243-8.
- Cox, C., T. N.Teknos, M. Barrios, G. J.Brewer, R. D. Dick, S. D.Merajver. The role of copper suppression as an antiangiogenic strategy in head and neck squamous cell carcinoma., *Laryngoscope*, 2001, 111, 696-701.
- Danbolt N., Closs K., Acrodermatitis enteropathica. *Acta. Derm. Venereol.*, 1943; 23: 127–169.
- Davis, C. D., S. Newman, Inadequate dietary copper increases tumorigenesis in the Min mouse., *Cancer Lett.*, 2000, 159, 57-62.
- Dhawan D.K., Chadha V.D. Zinc: a promising agent in dietary chemoprevention of cancer. *Indian J Med Res.* 2010 Dec; 132:676-82.
- Domingo J.L. Vanadium: a review of the reproductive and developmental toxicity. *Reprod. Toxicol.*, 1996 May-Jun; 10(3):175-82.
- Dusek P., Roos P.M., Litwin T., Schneider S.A., Flatten T.P., Aaseth J. The neurotoxicity of iron, copper and manganese in Parkinson's and Wilson's diseases. *J Trace Elem Med Biol.* 2014 Jun 2. pii: S0946-672X(14)00073-X. doi: 10.1016/j.jtemb.2014.05.007. [Epub ahead of print]
- Eide D.J. The oxidative stress of zinc deficiency. *Metallomics.*, 2011 Nov; 3(11):1124-9. doi: 10.1039/c1mt00064k. Epub 2011 Jul 26.
- Evangelou A.M. Vanadium in cancer treatment. *Crit. Rev. in Oncol. Hematol.*, 2002; 42: 249-265.
- Faila, M. L., Considerations for determining “optimal nutrition” for copper, zinc, manganese and molybdenum., *Proc. Nutr. Soc.*, 1999, 58, 497-505.
- Fedorova E.V., Buriakina A.V., Vorob'eva N.M., Baranova N.I. [The vanadium compounds: chemistry, synthesis, insulinomimetic properties]. *Biomed. Khim.*, 2014 Jul-Aug; 60(4):416-29. [Article in Russian]

Franz M.C, Anderle P., Bürzle M., Suzuki Y., Freeman M. R., Hediger M. A., Kovacs G. Zinc transporters in prostate cancer. *Mol Aspects Med.* 2013 Apr-Jun; 34(2-3):735-41.

French R.J., Jones P.J. Role of vanadium in nutrition: metabolism, essentiality and dietary considerations. *Life Sci*, 1993; 52(4):339-46.

Ganapathy S., Volpe S.L. Zinc, exercise, and thyroid hormone function. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, 1999 Jul; 39(4): 369-90.

Gower-Winter S.D., Levenson C.W. Zinc in the central nervous system: From molecules to behavior. *Biofactors*, 2012 May-Jun; 38(3):186-93. doi: 10.1002/biof.1012. Epub 2012 Mar 31.

Grattan B.J., Freake H.C. Zinc and cancer: implications for LIV-1 in breast cancer. *Nutrients*, 2012 Jul; 4(7):648-75. doi: 10.3390/nu4070648. Epub 2012 Jul 4.

Hart, E. B., H. Steenbock, J. Waddel, C. A. Elvehjem, Iron nutrition. Copper is a supplement to iron for hemoglobin building in the rat. *J. Biol. Chem.*, 1928, 77, 797-812.

Hawkins, A. S., R. M. Stein, B. I.Gaines, T. A.Dentsch, Ocular deposition of copper associated with multiple myeloma., *Am. J. Ophthalmol*, 2001, 131, 257-259.

Hönscheid A., Rink L., Haase H. T-lymphocytes: a target for stimulatory and inhibitory effects of zinc ions. *Endocr. Metab. Immune Disord. Drug Targets*, 2009 Jun; 9(2):132-44.

Jandhyala B.S., Hom G.J. Minireview: physiological and pharmacological properties of vanadium. *Life Sci.*, 1983 Oct 3; 33(14):1325-40.

Kaler S.G. Translational research investigations on ATP7A: an important human copper ATPase. *Ann N Y Acad Sci.* 2014 May;1314:64-8. doi: 10.1111/nyas.12422. Epub 2014 Apr 15.

Kambe T, Hashimoto A, Fujimoto S. Current understanding of ZIP and ZnT zinc transporters in human health and diseases. *Cell Mol. Life Sci.*, 2014 Sep; 71(17):3281-95. doi: 10.1007/s00018-014-1617-0. Epub 2014 Apr 8.

Kawai T., Seiji K., Wantanabe T., Nakatsuka H., Ikeda M. Urinary vanadium as a biological indicator of exposure to vanadium. *Int. Arch. Occup. Environ. Health*, 1989; 61(4):283-7

Khalid N, Ahmed A, Bhatti MS, Randhawa MA, Ahmad A, Rafaqat R. A question mark on zinc deficiency in 185 million people in Pakistan--possible way out. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, 2014; 54(9):1222-40. doi: 10.1080/10408398.2011.630541.

King J.C. Zinc: an essential but elusive nutrient. *Am J Clin Nutr.* 2011 Aug; 94(2):679S-84S. doi: 10.3945/ajcn.110.005744. Epub 2011 Jun 29.

Klevay LM. Is the Western diet adequate in copper? *J. Trace Elem. Med. Biol.*, 2011 Dec; 25(4):204-12. doi: 10.1016/j.jtemb.2011.08.146. Epub 2011 Oct 5.

Klevay, L. M., Cardiovascular disease from copper deficiency – a history., *J. Nutr.*, 2000, 130, 489S-492S.

Knoell D.L, Liu M.J. Impact of zinc metabolism on innate immune function in the setting of sepsis. *Int. J. Vitam. Nutr. Res.*, 2010 Oct; 80(4-5):271-7.

Kodama, H., Y. Murata, M. Kobayashi, Clinical manifestations and treatment of Menkes disease and its variants., *Pediat. Int.*, 1999, 41, 423-429.

Kodama, H., Y. Murata, Molecular genetics and pathophysiology of Menkes disease., *Pediat. Int.*, 1999, 41, 430-435.

Kopf-Maier P. Complexes of metals other than platinum as antitumor agents. - *Eur. J. Clin. Pharmacol.*, 1994; 47: 1-16.

Köpf-Maier P. Cytostatic non-platinum metal complexes: new perspectives for the treatment of cancer? *Naturwissenschaften*, 1987; 74(8):374-82.

Kostova I. Titanium and vanadium complexes as anticancer agents. *Anticancer Agents Med. Chem.*, 2009; 9(8):827-42.

Krizkova S., Ryvolova M., Hrabeta J., Adam V., Stiborova M., Eckschlager T., Kizek R. Metallothioneins and zinc in cancer diagnosis and therapy. *Drug Metab. Rev.*, 2012 Dec; 44(4):287-301. doi: 10.3109/03602532.2012.725414. Epub 2012 Oct 11.

Krupanidhi S, Sreekumar A, Sanjeevi CB. Copper & biological health. *Indian J. Med. Res.*, 2008 Oct; 128(4):448-61.

Kustin K., Robinson W.E. Vanadium transport in animal systems. *Met. Ions Biol. Syst.*, 1995; 31:511-42.

Laity J.H., Andrews G.K. Understanding the mechanisms of zinc-sensing by metal-response element binding transcription factor-1 (MTF-1). *Arch. Biochem. Biophys.*, 2007 Jul 15; 463(2): 201-10.

Li H., Zhou D., Zhang Q., Feng C., Zheng W., He K., Lan Y. Vanadium exposure-induced neurobehavioral alterations among Chinese workers. *Neurotoxicology*, 2013; 36:49-54.

Lin KH, Riddell LJ, Nowson CA, Booth AO, Szymlek-Gay EA. Iron and zinc nutrition in the economically-developed world: a review. *Nutrients*, 2013 Aug 13; 5(8):3184-211. doi: 10.3390/nu5083184.

Loh S.N. The missing zinc: p53 misfolding and cancer. *Metallomics.*, 2010 Jul; 2(7):442-9. doi: 10.1039/c003915b. Epub 2010 May 18.

Londianos, G., J. D. Giyhin, Wilson's disease., *Semin. Liver Dis.*, 2000, 20(3): 353-64.

Lonnerdal., B. Dietary factors influencing zinc absorption. – *J. Nutr.*, 130 (5S Suppl), 2000, 1378S – 1383S.

Maret W. Zinc and human disease. *Met. Ions Life Sci.*, 2013; 13:389-414. doi: 10.1007/978-94-007-7500-8_12.

Maret W. Zinc coordination environments in proteins as redox sensors and signal transducers. *Antioxid. Redox. Signal.*, 2006 Sep-Oct; 8(9-10):1419-41.

Maret W., Krezel A. Cellular zinc and redox buffering capacity of metallothionein/thionein in health and disease. *Mol. Med.*, 2007 Jul-Aug; 13(7-8):371-5.

McCall K.A., Huang C., Fierke C.A. Function and mechanism of zinc metalloenzymes. *J. Nutr.*, 2000 May; 130(5S Suppl): 1437S-46S.

Miao X., Sun W., Fu Y., Miao L., Cai L. Zinc homeostasis in the metabolic syndrome and diabetes. *Front. Med.*, 2013 Mar; 7(1):31-52. doi: 10.1007/s11684-013-0251-9. Epub 2013 Feb 6.

Mocchegiani E., Malavolta M., Costarelli L., Giacconi R., Cipriano C., Piacenza F., Tesesi S., Basso A., Pierpaoli S., Lattanzio F. Zinc, metallothioneins and immunosenescence. *Proc. Nutr. Soc.*, 2010 Aug; 69(3):290-9. doi: 10.1017/S0029665110001862. Epub 2010 Jun 28.

Narayanan, V. S., C. A. Fitch, C. W. Levenson, Tumor suppressor protein p53 mRNA and subcellular localization are altered by changes in cellular copper in human Hep G2 cells., *J. Nutr.*, 2001, 131, 1427-1432.

Nechay B. R, Ninninga L. B., Nechay S. E., Post R. L., Grantham J. J., Macara I. G., Kubena L. F., Phillips T. D., Nielsen F. N. Role of vanadium in biology. *Fed. Proc.*, 1986; 42: 123-132.

Nechay B. R. Mechanisms of action of vanadium.-Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol., 1984; 24: 501-524.

Nissinen L, Kähäri VM. Matrix metalloproteinases in inflammation. Biochim. Biophys. Acta., 2014 Aug; 1840(8):2571-80. doi: 10.1016/j.bbagen.2014.03.007. Epub 2014 Mar 14.

Nogueirol R.C., Alleoni L.R., Nachtigall G.R., de Melo G.W. Sequential extraction and availability of copper in Cu fungicide-amended vineyard soils from Southern Brazil. J Hazard Mater. 2010 Sep 15;181(1-3):931-7. doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.05.102. Epub 2010 May 27.

Nriagu J. O., Pacyna J. M. Quantitative assessment of worldwide contamination of air, water and soils by trace metals, Nature, 1988; 333(6169): 134– 139.

O'Gorman J., Humphreys H. Application of copper to prevent and control infection. Where are we now? J Hosp Infect. 2012 Aug; 81(4):217-23. doi: 10.1016/j.jhin.2012.05.009. Epub 2012 Jun 26.

Park C-H., Lee M.J., Kim H-J., Lee G., Park J., Cinn Y. Congenital Zinc Deficiency from Mutations of the *SLC39A4* Gene as the Genetic Background of Acrodermatitis Enteropathica. J. Korean. Med. Sci., 2010 Dec; 25(12):1818–1820. Published online Nov 24, 2010. doi: 10.3346/jkms.2010.25.12.1818

Petkovic V., Miletta M.C., Mullis P.E. From endoplasmic reticulum to secretory granules: role of zinc in the secretory pathway of growth hormone. Endocr. Dev., 2012, 23: 96-108. doi: 10.1159/000341763. Epub 2012 Nov 23.

Plum L.M., Rink L., Haase H. The essential toxin: impact of zinc on human health. Int. J. Environ. Res. Public Health., 2010 Apr; 7(4):1342-65.

Prado J V, Vidal A R, Durán T C. Application of copper bactericidal properties in medical practice. Rev. Med. Chil., 2012 Oct; 140(10):1325-32. doi: 10.4067/S0034-98872012001000014.

Prasad A.S. Discovery of human zinc deficiency: its impact on human health and disease. Adv. Nutr., 2013 Mar 1; 4(2):176-90. doi: 10.3945/an.112.003210.

Prasad A.S. Zinc: role in immunity, oxidative stress and chronic inflammation. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care., 2009 Nov; 12(6):646-52. doi: 10.1097/MCO.0b013e3283312956.

Prasad A.S., Beck F. W., Doerr T. D., Shamsa F. H., Penny H. S., Marks S. C., Kaplan J., Kucuk O., Mathog R. H., Nutritional and zinc status of head and neck cancer patients., J. Am. Coll. Nutr., 1998; 17:409 – 18.

Prasad A.S., Beck F.W., Snell D.C., Kucuk O. Zinc in cancer prevention. Nutr. Cancer., 2009; 61(6):879-87. doi: 10.1080/01635580903285122

Prohaska, J. R. Biochemical change in copper deficiency., J. Nutr. Biochem., 1990, 1, 452-461.

Ray R. S., Rana B., Swami B., Venu V., Chatterjee M. Vanadium mediated apoptosis and cell cycle arrest in MCF7 cell line. Chemico-Biological Interactions, November 2006; 163,3(7): 7239–247.

Rehder D. Biological and medicinal aspects of vanadium. Mini-review. Inorganic Chemistry Communications., 2003; 6 (5): 604–617.

Rehder D. The potentiality of vanadium in medicinal applications. Future Med. Chem., 2012; 4(14):1823-37.

Rehder D. Inorganic considerations on the function of vanadium in biological systems. Institut für Anorganische und Angewandte Chemie der Universität, Hamburg, Germany. 1995; 31:1-43.

- Roman Viñas B., Ribas Barba L., Ngo J., Gurinovic M., Novakovic R., Cavelaars A., de Groot L.C., van't Veer P., Matthys C., Serra Majem L. Projected prevalence of inadequate nutrient intakes in Europe. *Ann Nutr Metab.* 2011; 59(2-4):84-95. doi: 10.1159/000332762. Epub 2011 Dec 2.
- Rucci N., Sanità P., Angelucci A. Roles of metalloproteases in metastatic niche. *Curr. Mol. Med.*, 2011 Nov; 11(8):609-22.
- Ruiz-Azuara L., Bravo-Gómez M.E. Copper compounds in cancer chemotherapy. *Curr Med Chem.* 2010;17(31):3606-15.
- Salkova D., Baicheva O., Alexandrova R. Investigations of the vanadium influence on hosts of *Meloidogyne* (Göldi, 1887) and on hatching of the invasive larve-J₂, *Experimental Pathology and Parasitology*, 2002; 5/8: 41-44.
- Sanchez D.J., Colomina M.T., Domingo J.L. Effects of vanadium on activity and learning in rats. *Physiol. Behav.*, 1998 Feb 1; 63(3):345-50.
- Sandstead, H.H. Zinc deficiency: a public health problem? – *Am. J. Dis. Child.*, 145, 1991, 853-859.
- Sarcar, B., Copper. In: *Handbook on toxicity of inorganic compounds.*, Seiler H., H Sigel, Eds. Marcel Dekker, INC. New York, Basel., 1988, 265-276.
- Sensi S.L., Paoletti P., Koh J. Y., Aizenman E., Bush A. I., Hershfinkel M. The neurophysiology and pathology of brain zinc. *J. Neurosci.*, 2011 Nov 9; 31(45):16076-85. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3454-11.2011.
- Sharif R., Thomas P., Zalewski P., Fenech M. The role of zinc in genomic stability. *Mutat Res.*, 2012 May 1; 733(1-2):111-21. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2011.08.009. Epub 2011 Sep 16.
- Shike M. Copper in parenteral nutrition. *Gastroenterology.* 2009 Nov;137(5 Suppl):S13-7. doi: 10.1053/j.gastro.2009.08.017.
- Squitti R, Siotto M, Polimanti R. Low-copper diet as a preventive strategy for Alzheimer's disease. *Neurobiol. Aging.*, 2014 Sep; 35 Suppl. 2:S40-50. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.02.031. Epub 2014 May 15.
- Suttle N.F. Copper imbalances in ruminants and humans: unexpected common ground. *Adv Nutr.* 2012 Sep 1; 3(5):666-74. doi: 10.3945/an.112.002220.
- Takeda A. Zinc signaling in the hippocampus and its relation to pathogenesis of depression. *Mol. Neurobiol.*, 2011 Oct; 44(2):166-74. doi: 10.1007/s12035-010-8158-9. Epub 2010 Dec 15.
- Tan S.J., Yan Y.K., Lee P.P., Lim K.H. Copper, gold and silver compounds as potential new anti-tumor metallodrugs. *Future Med Chem.* 2010 Oct;2(10):1591-608. doi: 10.4155/fmc.10.234.
- Thompson K.H., Lichter J., LeBel C., Scaife M.C., McNeill J.H., Orvig C. Vanadium treatment of type 2 diabetes: a view to the future. *J. Inorg. Biochem.*, 2009; 103(4):554-8.
- Thompson K.H., Orvig C. Vanadium in diabetes: 100 years from Phase 0 to Phase I. *J. Inorg. Biochem.*, 2006; 100(12):1925-35.
- Tóth K. Zinc in neurotransmission. *Annu Rev. Nutr.*, 2011 Aug 21; 31:139-53. doi: 10.1146/annurev-nutr-072610-145218.
- Trocello JM, Chappuis P, El Balkhi S, Poupon J, Leyendecker A, Chainé P, Woimant F. Abnormal copper metabolism in adult. *Rev. Med. Interne.*, 2010 Nov; 31(11):750-6. doi: 10.1016/j.revmed.2009.11.012.
- Turnlund, J. Human whole body copper metabolism. *Am. J. Clin. Nutr.*, 1998, 67 (Suppl), 960S-964).

- Tyszka-Czochara M, Grzywacz A, Gdula-Argasińska J, Librowski T, Wiliński B, Opoka W. The role of zinc in the pathogenesis and treatment of central nervous system (CNS) diseases. Implications of zinc homeostasis for proper CNS function. *Acta Pol. Pharm.*, 2014 May-Jun; 71(3):369-77.
- Ugarte M, Osborne NN, Brown LA, Bishop PN. Iron, zinc, and copper in retinal physiology and disease. *Surv. Ophthalmol.*, 2013 Nov-Dec; 58(6):585-609. doi: 10.1016/j.survophthal.2012.12.002.
- Venkataraman B.H., Sudha S. Vanadium toxicity. *Asian J. Exp.*, 2005; 12(2): 127-134.
- Wapnir, R. A., Copper absorption and bioavailability., *Am. J. Clin. Nutr.*, 1998, 67(5 suppl), 1054S-1060S.
- Weiss K.H., Stremmel W. Clinical considerations for an effective medical therapy in Wilson's disease. *Ann N Y Acad Sci.* 2014 May;1315:81-5. doi: 10.1111/nyas.12437. Epub 2014 Apr 22.
- WHO Regional Office for Europe. Air Quality Guidelines. Second Edition. Copenhagen, Denmark, 2000; Chapter 6.12. Vanadium.
- Wong C.P., Ho E. Zinc and its role in age-related inflammation and immune dysfunction. *Mol. Nutr. Food Res.* 2012 Jan; 56(1):77-87.
- Yazdankhah S, Rudi K, Bernhoft A. Zinc and copper in animal feed - development of resistance and co-resistance to antimicrobial agents in bacteria of animal origin. *Microb. Ecol. Health Dis.*, 2014 Sep 26; 25. doi: 10.3402/mehd.v25.25862. eCollection 2014.
- Zaporowska H., Wasilewski W. Haematological effects of vanadium on living organisms. *Comp. Biochem. Physiol. C.*, 1992 Jun; 102(2):223-31.
- Zaporowska H., Wasilewski W. Haematological results of vanadium intoxication in Wistar rats. *Comp. Biochem. Physiol. C.*, 1992; 101(1):57-61.
- Zaporowska H., Wasilewski W., Słotwińska M. Effect of chronic vanadium administration in drinking water to rats. *Biometals.* 1993; 6(1):3-10.
- Zitka O., Kukacka J., Krizkova S., Huska D., Adam V., Masarik M., Prusa R., Kizek R. Matrix metalloproteinases. *Curr. Med. Chem.*, 2010; 17(31):3751-68.